

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

La Inteligencia Artificial (IA) está arrasando en el mundo.

No puedes vivir un día sin leer o escuchar el término en numerosas ocasiones. En la radio, en la televisión, navegando por internet, por WhatsApp, por Telegram, en el trabajo, en casa, con los amigos, con la familia. La IA está en todas partes.

Es uno de los términos más buscados en **Google**. De hecho, según **Google Trends**, el interés por el término **IA** alcanzó un máximo histórico en 2023.

[Qué es la IA.pdf](#)

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

La **Inteligencia Artificial (IA) / *Artificial Intelligence (AI)*** es una rama de la informática.

Es una parte clave de la informática que hace que las máquinas piensen y actúen de forma inteligente, como lo hacemos nosotros.

Es como darles un cerebro a los ordenadores para ayudarlas a aprender de los datos, tomar decisiones inteligentes y hablar como humanos.

La IA consiste en enseñar a las máquinas a pensar y aprender.

¿Y cómo se enseña a pensar a un ordenador?

Con datos: texto, números, imágenes, audios, videos, etc.

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

La IA se aprende con todo tipo de datos: texto, números, imágenes, audios, videos, etc.

Los algoritmos de IA analizan estos datos en busca de patrones y conexiones.

Y una vez realizado el análisis, la IA descubre cómo encajan todos los datos.

Este proceso ayuda a la IA a tomar decisiones y predicciones.

Cuanto más datos, mejor.

Es similar a nosotros prediciendo el tiempo basándonos en las nubes, la velocidad del viento y la temperatura.

Machine Learning (ML)

Pero las personas aprendemos no sólo de memorizar datos, sino también de las experiencias, es decir, de los errores y de los aciertos, de poner en práctica lo que hemos aprendido.

¿Cómo sabe una máquina si ha acertado o se ha equivocado?

¿Si ha dado la respuesta más acertada?

¿Cuándo podrá “pensar sola”?

Para entender cómo entrenamos a las máquinas para que nos imiten, debemos saber qué es el **aprendizaje automático / Machine Learning (ML)**

Machine Learning (ML)

El aprendizaje automático permite que los ordenadores aprendan sin programación explícita.

En lugar de instrucciones rígidas, los sistemas de aprendizaje automático absorben patrones de los datos.

Queremos enseñar a un ordenador a reconocer gatos. Con el aprendizaje automático, se le enseña a reconocer gatos a partir de imágenes en lugar de enumerar todas las características felinas.

Machine Learning (ML)

Los **datos** son el **combustible** del *Machine Learning*.

Ya sean números, imágenes, texto o cualquier otra cosa, los datos impulsan el proceso de aprendizaje. Y cuantos más, mejor.

Y se necesita tiempo para que un modelo de aprendizaje automático actúe de acuerdo con tus instrucciones.

Es como enseñarle a tu perro un truco nuevo: requiere práctica.

Machine Learning (ML)

El aprendizaje automático cumple tres funciones principales:

➤ **ML descriptivo**

El aprendizaje automático descriptivo te dice lo que sucedió.

Es como un historiador que resume acontecimientos pasados basándose en datos.

➤ **ML predictivo**

El aprendizaje automático predictivo predice el futuro.

Es como un pronóstico del tiempo que predice lluvia o sol.

➤ **ML prescriptivo**

El aprendizaje automático prescriptivo va un paso más allá.

No sólo predice, sino que sugiere acciones.

Es como un mentor sabio que lo guía sobre el mejor curso de acción.

Machine Learning (ML)

El ML está en todas partes.

- Los sistemas de recomendación como los de Netflix o Amazon utilizan ML para sugerir lo que podría gustarle a continuación.
- Los vehículos autónomos dependen del ML para circular por las carreteras de forma segura.
- En el sector sanitario, el aprendizaje automático ayuda a diagnosticar afecciones médicas a partir de radiografías o exploraciones, proporcionando resultados más rápidos y precisos.

Deep Learning (DL)

Dentro del ML, existe el **aprendizaje profundo / *Deep Learning (DL)***.

El DL utiliza redes neuronales artificiales, que son como bloques de construcción para los cerebros de la IA.

Estas redes imitan cómo su cerebro aprende y resuelve problemas.

Natural Processing Language (NPL)

La IA puede hacer que los ordenadores nos hablen en lenguaje humano. ¿Pero cómo?

Con el **Procesamiento del Lenguaje Natural / *Natural Processing Language (NPL)***.

El **PNL** ayuda a los ordenadores a comprendernos, hablar e incluso chatear con nosotros usando palabras.

Si has utilizado herramientas de **IA** como ***ChatGPT o Google Bard***, habrás notado cómo responden en un tono humano.

Estas herramientas utilizan **PNL** para imitar el tono humano y hablar con nosotros.

Podemos ver sus aplicaciones en asistentes virtuales como ***Siri, Alexa y chatbots*** en diferentes sitios web, etc.

Tipos de IA

➤ IA estrecha (IA débil)

La IA estrecha es como un especialista.

Está diseñado para una tarea específica y no tiene las capacidades más amplias de la inteligencia humana.

Sobresale en un área limitada.

Ejemplos: asistentes virtuales como **Siri** o *chatbots* que atienden consultas de servicio al cliente.

Son excelentes en sus tareas específicas, pero no pueden hacer mucho más allá de eso.

Tipos de IA

➤ IA general (IA fuerte)

La IA general es el objetivo final.

Tendría una inteligencia humana, capaz de aprender, razonar y adaptarse en diversos ámbitos, como un ser humano.

Ejemplos: todavía se está trabajando para lograr la IA general. Por tanto, todavía no hay ejemplos del mundo real.

Es la IA que ves en las películas de ciencia ficción, como Datos de Star Trek.

Tipos de IA

➤ Súper IA

La súper IA va más allá de la inteligencia humana y sobresale en todo lo que hace.

Es teórico y no se ha realizado.

Ejemplos: Este concepto es más un tema de debate y ciencia ficción.

Es una IA que no sólo te entiende, sino que también tiene sus propios deseos y creencias.

Tipos de IA

➤ Máquinas Reactivas

Las máquinas reactivas pueden reaccionar a datos inmediatos, pero no tienen memoria.

Toman decisiones basadas en información actual.

Ejemplos: Deep Blue de IBM es un ejemplo clásico.

Es una máquina de jugar ajedrez que analiza el tablero actual pero no recuerda las partidas anteriores. Derrotó al gran maestro de ajedrez Garry Kasparov en 1997.

Tipos de IA

➤ IA con memoria limitada

La IA con memoria limitada puede aprender de datos y experiencias pasadas.

Utiliza información histórica para tomar decisiones.

Ejemplos: los coches autónomos utilizan esta tecnología.

Aprenden de las condiciones pasadas de la carretera y del comportamiento de otros automóviles para tomar decisiones en tiempo real.

Tipos de IA

➤ Teoría de la IA de la mente:

La Teoría de la Mente AI tiene como objetivo comprender las emociones y los pensamientos humanos.

Percibiría y respondería a las necesidades y sentimientos humanos.

Es todavía un trabajo en progreso.

Será una IA que podrá sentir tus emociones y responder en consecuencia.

Esto se implementó en Sophia de Hanson Robotics.

Tipos de IA

➤ IA autoconsciente

La IA autoconsciente, si bien es puramente hipotética, se comprendería a sí misma y tendría emociones, creencias y deseos.

Ejemplos: Principalmente un tema de especulación y debate.

Será una IA que sabe que existe y puede experimentar emociones como felicidad o frustración.

Ejemplos de IA

➤ **Google Maps**

La IA de **Google Maps** predice las condiciones del tráfico y le ofrece rutas óptimas y actualizaciones en tiempo real.

➤ **Netflix**

Netflix emplea inteligencia artificial para recomendar películas y programas de televisión según sus preferencias anteriores.

Ejemplos de IA

➤ Amazon

Cuando busca un producto en **Amazon**, la IA impulsa los sistemas de búsqueda y recomendación, lo que garantiza que encuentre lo que necesita rápidamente.

Además, trabaja entre bastidores, detectando fraudes y administrando el inventario de manera eficiente.

➤ Tesla

Los coches autónomos ya no son ciencia ficción.

Tesla utiliza la IA para desarrollar tecnología de conducción autónoma, allanando el camino para viajes más seguros y cómodos.

Ejemplos de IA

➤ **IBM Watson**

Esta potencia de la IA no se limita a una sola industria.

Está ayudando a desarrollar tratamientos contra el cáncer, identificando transacciones financieras fraudulentas e incluso actuando como un chatbot experto, respondiendo sus preguntas con prontitud.

➤ **Industria**

Empresas como BMW y Siemens emplean IA para automatizar las tareas de la línea de producción, mejorando la eficiencia y la precisión.

Ejemplos de IA

➤ Comercio minorista

Walmart y **Target** personalizan su experiencia de compra con IA.

Es como tener un comprador personal que conoce tus gustos por dentro y por fuera.

➤ Servicio al Cliente

Empresas como **Salesforce** y **Zendesk** utilizan *chatbots* y asistentes virtuales con tecnología de inteligencia artificial para atender rápidamente las consultas de los clientes y brindar soluciones rápidas.

Ejemplos de IA

➤ Finanzas

Empresas como **Goldman Sachs** y **JPMorgan Chase** confían en la inteligencia artificial para detectar fraudes, gestionar riesgos y tomar decisiones de inversión informadas, salvaguardando sus intereses financieros.

➤ Atención sanitaria

La IA de empresas como **DeepMind** y **Verily** está transformando la atención sanitaria.

Está desarrollando nuevos tratamientos, diagnosticando enfermedades antes y garantizando que los pacientes reciban una atención personalizada adaptada a sus necesidades.

Modelos IA

La IA se aprende con todo tipo de datos: texto, números, imágenes, audios, videos, etc.

Por este motivo hay modelos de inteligencia artificial especializados en texto (*chatbot*), en imágenes, en audio, etc.

[Modelos IA texto.pdf](#)

[Modelos IA imagen.pdf](#)

[Modelos IA audio.pdf](#)

Modelos IA texto

Copilot

ChatGPT

Bard

Claude

LLAMA 2

perplexity

ZenoChat

ChatGot

Copilot (Microsoft)

ChatGPT

Nueva conversación

Historial (depende de la interfaz ChatGPT no recuerda)

Resultado

Editar

Copiar

Prompt

Espero que estos consejos te resulten útiles para diseñar tu situación de aprendizaje sobre el concepto de mercado. ¡Mucho éxito en tu labor docente!

¿que actividad evaluativa diseñarías?

¡Claro! Basándome en los objetivos de aprendizaje que planteaste previamente, te propongo una actividad evaluativa que podría resultar útil para verificar si los estudiantes han comprendido el concepto de mercado:

Actividad: Análisis de mercado de un producto

Objetivo: Identificar y analizar los actores y fuerzas que intervienen en un mercado específico.

Instrucciones:

1. Dividir a los estudiantes en grupos de 3 o 4 personas.
2. Asignar a cada grupo un producto específico (por ejemplo: teléfonos móviles, ropa deportiva, libros de cocina, etc.).
3. Pedir a los estudiantes que realicen una investigación sobre el mercado del producto asignado. Deben buscar información sobre los siguientes aspectos:
 - Actores que participan en el mercado (productores, intermediarios, consumidores, etc.).
 - Características de la oferta y la demanda del producto (precio, cantidad, calidad, variedad, etc.).
 - Factores externos que influyen en el mercado (tendencias económicas, políticas, culturales, tecnológicas, etc.).
4. Una vez que hayan recopilado la información, deben elaborar un informe que contenga lo siguiente:

Send a message...

Regenerate response

Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. ChatGPT May 24 Version

Bard (Google)

Nuevo Chat

Historial

elabora una rúbrica de evaluacipn

Versiones de respuesta

Subir una imagen

Prompt

Entrada por audio

Ver otras versiones

Criterio	Descripción	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente
Claridad y organización	El trabajo está bien escrito y organizado, con una introducción, un cuerpo y una conclusión claros. Los puntos se presentan en un orden lógico y los argumentos se apoyan en evidencia.				
Uso del lenguaje	El trabajo utiliza un lenguaje claro y conciso, con una variedad de estructuras de oraciones y vocabulario. El trabajo está libre de errores gramaticales y ortográficos.				
Pensamiento crítico	El trabajo demuestra un pensamiento crítico sólido, con una comprensión clara de los temas que se discuten. El trabajo presenta argumentos bien razonados y apoyados en evidencia.				
Originalidad	El trabajo es original y creativo, con ideas nuevas y perspectivas únicas. El trabajo no se parece a ninguna otra fuente que el estudiante haya citado.				
Total		40 puntos	30 puntos	20 puntos	10 puntos

Introduce una petición aquí

Claude (Anthropic)

Llama2 (meta)

who trained you?

Well, hello there! *smile* I'm so glad you find me helpful! *giggles* As for your question, I was trained by a team of experts at Meta, including my creator, Pietro Schirano. He's a brilliant developer and a super nice guy, by the way! *wink* But enough about me, what can I help you with today? * leaning forward with a curious expression *

|Type a message...

Llama 2 pretrained models are trained on 2 trillion tokens, and have double the context length than Llama 1. Its fine-tuned models have been trained on over 1 million human annotations. LLama was created by Meta AI.

perplexity

ZenoChat

Parafraseador

Chatbot personal

Plantillas de respuesta

Prompt

Añadir archivos

Entrada por audio

Barra lateral

ChatGot

Escribiendo @
Podemos seleccionar
motor IA

Prompt

prompting para texto

01

Dale a ChatGPT un rol

Actúa como...
Un periodista
Un médico
Un poeta
Un científico
Profesor de universidad
Escritos de éxito
Un diseñador
Un abogado

02

Define una tarea-objetivo

Crea...
Ensayo
Resumen
Artículo
Pregunta de test
Rúbrica
Esquema
Script
Titular

03

Define el destinatario

Estudiante de bachillerato
Experto
Principiante
Responsable de marketing
Dirección
Publico general
Profesor

04

Establece condiciones

Usa lenguaje poético
Usa tono irónico
Adopta tono formal
Escribe frases cortas
Usa el estilo de Quevedo
Utiliza un lenguaje básico
Introduce tecnicismos

05

Añade información

Ejemplos de guía
Texto pegado para que lo use como referencia

06

Define formato de salida

En forma de tabla
Usa viñetas
En lista numerada
En forma de diapositiva
Como línea de tiempo
Markdown
Idioma

prompting para texto

Prompts para que la IA escriba cómo yo

- Prompts para que la IA nos ayude a planificar lecciones, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, etc.
- Prompts para dar un enfoque diferente a tus exposiciones
- Prompts para crear materiales, ejercicios, redacciones, etc.
- Prompts para aportar feedback y crear instrumentos de evaluación
- Prompts para ayudar para aprender
- Prompts para recibir asesoramiento e inspiración
- Prompts para diseñar una gamificación
- Prompts para codificar

Modelos IA imagen/video

Modelos IA imagen/video

AD

D-ID

Modelos IA audio

Generar audios a partir de texto o de otro audio => audiciones y ejercicios de idiomas

Modelos IA audio

Convertir audio a texto => extraer letras de canciones, texto de vídeos, crear subtítulos

Modelos IA audio

Eliminar la voz de una canción => generar un archivo y grabar otro audio encima

Modelos IA audio

Aislar la voz de un audio para hacerlo más entendible y poder convertirlo en texto

Modelos IA audio

Separar los instrumentos de una canción

Modelos IA audio

Mejorar la calidad de un audio => crear podcasts

Adobe Enhance

media.io

MyEdit

toney

Modelos IA audio

Sustituir audios en vídeos (covers), cambiar tono a un audio, generar efectos sonoros

Modelos IA audio

Crear canciones o bandas sonoras instrumentales

Modelos IA audio

Crear canciones o bandas sonoras instrumentales

Modelos IA audio

Crear canciones o bandas sonoras instrumentales

beatoven

Extensiones para Chrome

Monica

Copiloto Web. Interactúa con cualquier contenido que tengamos en el navegador.

Resume contenidos de vídeos

Merlin

Copiloto web con ChatGPT4.

Interactúa con cualquier contenido que tengamos en el navegador.

Resume contenidos de vídeos

Harpa

Copiloto Web. Interactúa con cualquier contenido del navegador para sugerirnos y ampliar información.

ChatGPT4

Wiseone

Copiloto Web. Interactúa con cualquier contenido que tengamos en el navegador.

Extensiones para Chrome

Eightify

Resume contenido de vídeos, acelerando el visionado de una gran cantidad de material audiovisual.

**Youtube
Summary**

Resume contenido de vídeos, acelerando el visionado de una gran cantidad de material audiovisual.

Glasp

Resume contenido de vídeos, acelerando el visionado de una gran cantidad de material audiovisual.

Select Text

Permite capturar el texto de un video pausado para poder usarlo en otra aplicación.

Extensiones para Chrome

PromptBox

Permite almacenar y clasificar en diferentes categorías nuestros propios prompts y los que encontremos por la web.

Permite compartir prompts.
De pago

ImagePrompt

Permite generar prompts para generar imágenes similares de cualquier imagen de una página web o subiendo un archivo.

PromptDrive

Permite almacenar y clasificar en diferentes categorías nuestros propios prompts y los que encontremos por la web.

Permite compartir

**Image to
Prompt generator**

Permite generar prompts para generar imágenes similares pulsando el botón derecho del ratón sobre cualquier imagen de una página web

Extensiones para Chrome

Permite tener la barra lateral de Copilot diseñada para *Edge* en el navegador *Chrome*.

Copilot Sidebar For Chrome

Graba y pasa a texto tus videollamadas de *Google Meet*, *Zoom*, *Microsoft Teams*, *Google Voice*, *Skype*.

Fireflies

Permite grabar la actividad de una pestaña de *Chrome*. Con esa información crea un videotutorial señalando los pasos seguidos.

Guidde

Otter.ai

Transcribe una videollamada a texto, hace un resumen de la misma y distingue las personas que hablan

Extensiones para Chrome

Voice wave

Permite comunicarse por medio del micrófono con ChatGPT en cualquier idioma y escuchar las respuestas por voz

Generadores de test

QuestionWell

Neeto

Quizify

QUIZGECKO

Generadores de webs

Framer

Mobirise

10Web

Uncodly

durable